

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ**Балтабаева А.М.***Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Узбекистан, Ташкент***MODERN APPROACHES TO CONDUCTING INDEPENDENT WORK ON THE HISTORY OF LITERATURE IN FOREIGN LANGUAGE GROUPS****Baltabaeva A.***National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Uzbekistan, Tashkent***Аннотация**

Статья посвящена актуальной проблеме в образовании высшей школы – формам организации самостоятельной работы по курсу «История русской литературы 11-18 вв.» по направлению бакалавриата «Русский язык и литература в иноязычных группах». Цель самостоятельной работы в вузовском образовании, основанной на кредитно-модульной системе, сводится к развитию творческого, критического мышления у студентов, не владеющих в полной мере языком обучения – русским языком. В статье предлагаются наиболее эффективные формы организации самостоятельной работы для студентов в реалиях кредитно-модульной системы высшего образования, а именно проектная работа в малых группах в виде презентаций.

Abstract

The article is devoted to an actual problem in the education of higher education - the forms of organizing independent work on the course "History of Russian Literature of the 11th-18th centuries." in the direction of the bachelor's degree "Russian language and literature in foreign language groups". The purpose of independent work in higher education, based on a credit-modular system, is to develop creative, critical thinking among students who do not fully know the language of instruction - Russian. The article proposes the most effective forms of organizing independent work for students in the realities of the credit-modular system of higher education, namely, project work in small groups in the form of presentations.

Ключевые слова: кредитно-модульная система образования, самостоятельная работа, студент, иноязычная группа, проектная работа, работа в малых группах, вузовское образование, критическое мышление, творческий потенциал.

Keywords: credit-modular system of education, independent work, student, foreign language group, project work, work in small groups, university education, critical thinking, creative potential.

Введение. Ориентация на студента в современной системе высшей школе Узбекистана, основанной на кредитно-модульной системе обучения, предполагает существенное повышение самостоятельности обучающихся, их активное участие в образовательном процессе, а именно формирования их собственных образовательных направлений. Роль преподавателя в этой ситуации существенно меняется, появляется необходимость поиска наиболее эффективных способов организации аудиторной, и, что, немаловажно, внеаудиторной работы студентов, применения студентоориентированных инновационных и интерактивных методов обучения, обуславливающих развитие самостоятельного критического мышления и творческого потенциала студентов. Синтез аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы является основополагающим принципом образования в высшей школе, так как они обуславливают степень освоения основы выбранной профессии и гарантирует качество приобретенного знания. Особенно важным, на наш взгляд, становится роль самостоятельной работы студентов в высшей школе.

Основная часть. Самостоятельная работа в высшей школе определяется как гарантия профессиональной компетенции будущего специалиста, так как в ее основе лежит принцип поиска будущего специалиста информации в неизвестной сфере, что формирует навыки критического мышления.

Среди наиболее популярных форм организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов по курсу «История русской литературы 11-18 вв.» называют традиционные: подготовка и написание рефератов и докладов, решение практических заданий, а также инновационные – оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, работа с базами данных, изучение статистической информации, составление и аннотирование статей, решение ситуационных проблемных задач, разработка сценариев ролевых (деловых) игр [1, С.1299]. В реалиях Узбекистана, где большая часть студенческой аудитории не владеет в совершенстве русским языком, по направлению «Русский язык и литература в иноязычных группах» необходимо пересмотреть организацию самостоятельной работы по курсу «История русской литературы 11-18 вв.». Как показывает практика преподавания данной дисциплины в иноязычных

группах обучения по направлению «Филология» на протяжении 4 лет наиболее эффективной формой организации самостоятельной работы студентов является проектная работа с презентацией доклада в малых группах по темам курса.

Проектная работа, как известно, – это «инновационная технология обучения, при которой обучающиеся приобретают новые ЗУНы в процессе поэтапного, самостоятельного (под наставлением педагога) планирования, разработки, выполнения и продуцирования усложняющихся заданий, аспектов проблемы, ее микротем» [2, С.2]. Таким образом, студенты в процессе работы над проектным заданием формируют новые навыки поиска, систематизации и обобщения новой информации, а также совершенствуют навыки критического мышления и творческих способностей. Так, при изучении историко-литературоведческого курса «История русской литературы 11-18 вв.» студентам направления образования «Русский язык и литература в иноязычных группах» предлагается проектная работа по темам на выбор:

1. Особенности приемов средневековой поэтики: нестилизациянное подражание («Слово о полку Игореве» и «Задонщина»).
2. Средневековые образы «идеального святого» и «идеального князя»: прием литературного этикета («Житие Феодосия Печерского», «Повесть о разорении Рязани Батыем»).
3. Фольклорные элементы и их функция в средневековых памятниках («Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повесть о Петре и Февронии»).
4. Женские образы и мотив женской судьбы в средневековых памятниках («Слово о полку Игореве», «Повесть о Петре и Февронии»).
5. Образ князя и мотив княжеской власти в средневековых памятниках («Слово о полку Игореве», «Повесть о разорении Рязани Батыем»).
6. Классицизм и сентиментализм в литературе XVIII века.
7. Г.Р. Державин о поэте и поэзии («Лебедь», «Памятник», «Ключ», «Вельможа», «Признание»).
8. Обличение самодержавия в книге А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»
9. Предромантические повести Н. Карамзина «Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена».

10. Проза Петровской эпохи. Повести о Василии Кориотском, Александре, российском дворянине.

Каждая из предложенных тем для самообразования предполагает как изучение знакомого теоретического материала на материале новых для студентов художественных текстов русской литературы 11-17 вв. и 18 в. В течение семестра студенты делятся на малые группы и выбирают одну тему самостоятельной работы для разработки, причем преподавателем не ограничивается использование различных теоретических источников: учебников, монографий, учебных пособий и т.п. В конце семестра каждая группа презентует свою самостоятельную работу и получает оценки, которые включаются в сдачу одного кредита по курсу. Данная форма работы позволяет студентам проявить свои творческие навыки (работа с мультимедийными средствами), развить критическое мышление (найти и систематизировать новый материал), совершенствовать навык работы в команде, а также развить коммуникативный навык.

Заключение. Таким образом, является очевидным тот факт, что самостоятельная работа в высшей школе – это ключевой этап в формировании самостоятельного, критически мыслящего, квалифицированного специалиста-филолога, так как именно самостоятельная работа формирует развитие и тенденции современного образования в вузах.

Список литературы

1. Иванова С.Е., Радионова С.Э. Применение инновационных образовательных технологий в аудиторной самостоятельной работе студентов-гуманитариев (на примере подготовки направления «Филология»). – Вестник Башкирского университета. Педагогика и психология. – № 4. Т18., 2013. – С.1299
2. Сафонова К.И., Подольский С.В. Проектная деятельность студентов в вузе: принципы отбора проектов и критерии формирования проектных групп// Проектная деятельность студентов в вузе: принципы отбора проектов и критерии формирования проектных групп – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru)